

RaciociNando

Uma História sobre o Raciocínio Clínico e o Processo de Enfermagem

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO
GRUPO DE PESQUISA ENFERMAGEM E SAÚDE DA POPULAÇÃO
LINHA DE PESQUISA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM:
TEORIAS, TAXONOMIAS E TECNOLOGIAS
LIGA ACADÊMICA DE PROCESSO DE ENFERMAGEM LAPENF

AUTORAS:

JULIANA COELHO DO VALLE
TAMARA CRISTINA MOURA DE SOUZA

ORIENTADO POR:

PROF. DRA. NATÁLIA CHANTAL MAGALHÃES DA SILVA

ARTE:

JOÃO VITOR BATISTA

HOSPITAL

OLÁ!
ME CHAMO NANDO E SOU ENFERMEIRO
DESTE SETOR HÁ ALGUNS ANOS.
SOUBE QUE VOCÊ IRÁ ASSUMIR A PACIENTE LUIZA MORAIS E
ME AJUDARÁ NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO,
QUE NADA MAIS É DO QUE O PROCESSO DE PENSAMENTO DO
ENFERMEIRO QUE CULMINA EM UMA TOMADA DE DECISÃO
(LEMBRANDO QUE ESSA DECISÃO PODE SER VOLTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO OU
PARA O ESTABELECIMENTO DE AÇÕES QUE VISEM OS MELHORES
RESULTADOS POSSÍVEIS PARA A PACIENTE).
PARA COMEÇAR, VOU TE PASSAR
ALGUMAS INFORMAÇÕES.

BOM,
DONA LUIZA MORAIS TEM
49 ANOS E ESTÁ NO
QUARTO 5, LEITO B.
ELA DEU ENTRADA
NA ENFERMARIA HÁ ALGUNS
DIAS.

ELA É HIPERTENSA
E DEU ENTRADA NA EMERGÊNCIA
APÓS SE SENTIR MAL
EM SUA RESIDÊNCIA.

SARAH, SUA FILHA,
ESTAVA EM SEU QUARTO E, AO
OLVIR UM BARULHO ESTRANHO,
SUSPEITOU QUE HAVIA
ACONTECIDO ALGO
COM SUA MÃE.

ENQUANTO SARAH TENTAVA CONFORTAR DONA LUIZA, A JOVEM, PRONTAMENTE, ACIONOU O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA QUE SUA MÃE PUDESSE SER ATENDIDA E ENCAMINHADA ATÉ O HOSPITAL MAIS PRÓXIMO. SARAH ESTAVA PREOCUPADA POIS DONA LUIZA JÁ VINHA APRESENTANDO ALGUMAS ALTERAÇÕES RENAIS.

PELOS DADOS COLETADOS NA ADMISSÃO, LUIZA JÁ ESTAVA SE SENTINDO MAL HÁ ALGUM TEMPO, APRESENTANDO TONTURAS, EDEMA DE MEMBROS INFERIORES E EM REGIÃO PERIORBITAL, PELE SECA E ESCAMOSA, DIMINUIÇÃO DO APETITE, ACENTUADO EMAGRECIMENTO E DIMINUIÇÃO DO VOLUME URINÁRIO; MAS SEGUNDO A ACOMPANHANTE, ELA ESTAVA RESISTENTE E NÃO QUERIA PROCURAR O SERVIÇO DE SAÚDE.

EEEEEE OHHHHHHH
WEEEEEE OHH

CHEGANDO AO HOSPITAL, DONA LUIZA FOI RAPIDAMENTE ATENDIDA NA EMERGÊNCIA. APÓS EXAMINADA, SEGUIU AGUARDANDO O RESULTADO DOS EXAMES.

OS EXAMES DE DONA LUIZA EVIDENCIARAM PERDA DE FUNÇÃO RENAL (TFG: 5,2 ML/MIN, URÉIA: 108 MG/DL, CREATININA: 4,6 MG/DL). ASSIM, FOI FECHADO O DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.

AGORA, A PACIENTE SEGUIRÁ SOB OS CUIDADOS AQUI NA ENFERMARIA CLÍNICA E SERÁ SUBMETIDA À HEMODIÁLISE 3 VEZES POR SEMANA.

BOM, JÁ QUE DONA LUIZA JÁ FOI ATENDIDA E TEVE O SEU DIAGNÓSTICO MÉDICO DEFINIDO, QUE TAL VOCÊ ME AJUDAR A DESENVOLVER O PROCESSO DE ENFERMAGEM (PE) COM UM PLANO DE CUIDADOS PERSONALIZADO PARA ELA? ENTÃO, AGORA TEREMOS UMA SESSÃO DE PERGUNTAS QUE IRÃO NOS AJUDAR NESSE PROCESSO.

RESPOSTAS COM O GABARITO COMENTADO DISPONÍVEIS NA PÁGINA 7.

1 - "A PARTIR DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO POR DONA LUIZA, QUAIS SERIAM AS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM QUE CONSTITUIRÁ O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PRIORITÁRIO?"

- A) QUEDA, CEFALEIA, EDEMA GENERALIZADO E OLIGÚRIA.
- B) HIPERTENSÃO, PERDA DA FUNÇÃO RENAL, PELE SECA E ESCAMOSA.
- C) EDEMA DE MEMBROS INFERIORES E REGIÃO PERIORBITAL, OLIGÚRIA, PELE SECA E ESCAMOSA.
- D) INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, CEFALEIA E TONTURA.
- E) MAL-ESTAR, EDEMA, OLIGÚRIA E HIPERTENSÃO.

2 - "AGORA, PRECISO QUE ME AJUDE NA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ENFERMAGEM. CONSIDERANDO TODAS AS INFORMAÇÕES QUE COMPARTILHEI, QUAL É O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PRIORITÁRIO PARA DONA LUIZA? LEMBREM-SE QUE ELA VEM APRESENTANDO EDEMA EM MEMBROS INFERIORES E EM REGIÃO PERIORBITAL, OLIGÚRIA, PELE SECA E ESCAMOSA (SINAIS E SINTOMAS CARACTERÍSTICOS DA IRC)."

- A) VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO CARACTERIZADO POR EDEMA, INGESTÃO MAIOR QUE A ELIMINAÇÃO, OLIGÚRIA RELACIONADA À INGESTÃO DE LÍQUIDOS EXCESSIVA (ASSOCIADO A DESVIOS QUE AFETAM A ELIMINAÇÃO DE LÍQUIDOS).
- B) RETENÇÃO URINÁRIA CARACTERIZADA POR AUSÊNCIA DA ELIMINAÇÃO DE URINA E DISTENSÃO DA BEXIGA, RELACIONADA A GRANDE INGESTÃO DE LÍQUIDOS (ASSOCIADA À OBSTRUÇÃO DO TRATO URINÁRIO).
- C) TROCA DE GASES PREJUDICADA CARACTERIZADA POR AGITAÇÃO PSICOMOTORA, CONFUSÃO, HUMOR IRRITÁVEL, PROFUNDIDADE RESPIRATÓRIA ALTERADA E SONOLÊNCIA, RELACIONADA À PADRÃO RESPIRATÓRIO ALTERADO (ASSOCIADA A ASMA).
- D) RISCO DE GLICEMIA INSTÁVEL CARACTERIZADO POR ADESÃO INADEQUADA AO REGIME DE TRATAMENTO, AUTOGESTÃO INEFICAZ DE MEDICAMENTOS, ESTRESSE EXCESSIVO, ESTILO DE VIDA SEDENTÁRIO E INGESTÃO ALIMENTAR INADEQUADA, RELACIONADO A INDIVÍDUOS COM ESTADO DE SAÚDE FÍSICA COMPROMETIDO (ASSOCIADO A DOENÇAS PANCREÁTICAS).
- E) DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO CARACTERIZADO POR EDEMA, FADIGA, ANSIEDADE, TAQUICARDIA E TOSSE, RELACIONADO À FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTERADA (ASSOCIADO AO RITMO CARDÍACO ALTERADO).

3 - "E AGORA? VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA? QUAL O RESULTADO DE ENFERMAGEM ESPERADO PARA ESTE DIAGNÓSTICO?"

- A) EFETIVIDADE DA BOMBA CARDÍACA
- B) ELIMINAÇÃO URINÁRIA.
- C) EQUILÍBRIO DO VOLUME DE LÍQUIDOS.
- D) ESTADO NEUROLÓGICO: MEMÓRIA.
- E) FUNÇÃO METABÓLICA.

4 - "E QUAIS SERIAM OS INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO DESTES RESULTADOS?"

- A) PRESSÃO ARTERIAL, INQUIETAÇÃO, FONTES DE INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS SOBRE DIABETES, EQUILÍBRIO DE INGESTÃO E ELIMINAÇÃO EM 24H E PESO CORPORAL ESTÁVEL.
- B) FUNÇÃO RENAL, DÉBITO URINÁRIO, PULSOS PERIFÉRICOS, PRESSÃO ARTERIAL E PESO CORPORAL ESTÁVEL.
- C) ÍNDICE CARDÍACO, PRESSÃO ARTERIAL, PESO CORPORAL ESTÁVEL, EQUILÍBRIO DE INGESTÃO E ELIMINAÇÃO EM 24H E DÉBITO URINÁRIO.
- D) PRESSÃO ARTERIAL, EQUILÍBRIO DE INGESTÃO E ELIMINAÇÃO EM 24H, PESO CORPORAL ESTÁVEL, FUNÇÃO RENAL E DÉBITO URINÁRIO.
- E) PESO CORPORAL ESTÁVEL, PRESSÃO VENOSA CENTRAL, DÉBITO URINÁRIO, FUNÇÃO RENAL E EQUILÍBRIO DE INGESTÃO E ELIMINAÇÃO EM 24H.

5 - "E QUAL SERIA A PRINCIPAL INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM?"

- A) FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA.
- B) CONTROLE DE HIPERGLICEMIA.
- C) MONITORAÇÃO HÍDRICA.
- D) CONTROLE DO CHOQUE: CARDIOGÊNICO.
- E) CONTROLE DA ELIMINAÇÃO URINÁRIA.

6 - "E QUAIS SERIAM AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESSA INTERVENÇÃO?"

- A) MONITORAR CETONAS URINÁRIAS, CONFORME INDICADO; ORIENTAR O PACIENTE A MONITORAR QUANTO A SINAIS E SINTOMAS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO; REALIZAR DIÁLISE, SE ADEQUADO E PRESCRITO, ANOTANDO A REAÇÃO DO PACIENTE; REGISTRAR O HORÁRIO DA PRIMEIRA MICÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO, CONFORME APROPRIADO; MONITORAR SINAIS E SINTOMAS DE DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO.
- B) MONITORAR O PESO; REALIZAR DIÁLISE, SE ADEQUADO E PRESCRITO, ANOTANDO A REAÇÃO DO PACIENTE; REGISTRAR O HORÁRIO DA PRIMEIRA MICÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO, CONFORME APROPRIADO; MONITORAR AS MEMBRANAS MUCOSAS, TURGIDEZ DA PELE E SEDE; MONITORAR INGESTÃO E ELIMINAÇÃO.
- C) MONITORAR PESO; MONITORAR INGESTÃO E ELIMINAÇÃO; MONITORAR MEMBRANAS MUCOSAS, TURGIDEZ DA PELE E SEDE; REALIZAR DIÁLISE, SE ADEQUADO E PRESCRITO, ANOTANDO A REAÇÃO DO PACIENTE; RESTRINGIR E DETERMINAR INGESTÃO DE LÍQUIDOS, CONFORME NECESSÁRIO.
- D) RESTRINGIR E DETERMINAR INGESTÃO DE LÍQUIDOS, CONFORME NECESSÁRIO; ORIENTAR O PACIENTE A MONITORAR QUANTO A SINAIS E SINTOMAS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO; MONITORAR AS MEMBRANAS MUCOSAS, TURGIDEZ DA PELE E SEDE; MONITORAR INGESTÃO E ELIMINAÇÃO; MONITORAR SINAIS E SINTOMAS DE DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO.
- E) REALIZAR DIÁLISE, SE ADEQUADO E PRESCRITO, ANOTANDO A REAÇÃO DO PACIENTE; MONITORAR SINAIS E SINTOMAS DE DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO; MONITORAR AS MEMBRANAS MUCOSAS, TURGIDEZ DA PELE E SEDE; REVISAR OS REGISTROS DE GLICOSE SANGUÍNEA COM O PACIENTE E/OU FAMILIARES; MONITORAR O PESO.

BOM,
ACHO QUE POR HOJE É SÓ.
JÁ COLETAMOS INFORMAÇÕES
SOBRE DONA LUIZA,
ESTABELECEMOS O DIAGNÓSTICO
DE ENFERMAGEM
PRIORITÁRIO E REALIZAMOS O
PLANEJAMENTO DA
ASSISTÊNCIA.

É IMPORTANTE
QUE VOCÊ ESTEJA ATENTO QUE, APÓS A
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA
INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM, DEVEMOS REALIZAR
A EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM, INVESTIGANDO
O RESULTADO ALCANÇADO A PARTIR DOS
INDICADORES LISTADOS.

ASSIM, SERÁ POSSÍVEL AVALIAR A
QUALIDADE DO CUIDADO POR MEIO
DO REGISTRO FEITO NO PRONTUÁRIO E,
CASO NECESSÁRIO,
AJUSTAR O PROCESSO
DE ENFERMAGEM.

AO LONGO
DESSA JORNADA,
PUDEMOS PERCEBER QUE
O RACIOCÍNIO CLÍNICO
É FUNDAMENTAL PARA
A PRÁTICA ASSISTENCIAL
E PARA O DESENVOLVIMENTO DO
PROCESSO DE ENFERMAGEM.
SUGIRO QUE SE ATENTE
ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES,
NAS POLÍTICAS DE SAÚDE E NAS
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA
NOSSA PROFISSÃO.

OBRIGADO PELA AJUDA
COM DONA LUIZA!
CONTINUEM TREINANDO SEU
RACIOCÍNIO CLÍNICO.
EU ESTAREI AQUI SEMPRE QUE
PRECISAREM REVER O CONTEÚDO.
ATÉ A PRÓXIMA!

Gabarito Comentado

1 - A PARTIR DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO POR DONA LUIZA, QUAIS SERIAM AS INFORMAÇÕES-CHAVE DETECTADAS DURANTE A AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM?

C) EDEMA DE MEMBROS INFERIORES E REGIÃO PERIORBITAL, OLIGÚRIA, PELE SECA E ESCAMOSA.

A AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM É A ETAPA NA QUAL OCORRE A INVESTIGAÇÃO DE DADOS SUBJETIVOS (ANAMNESE/ENTREVISTA) E OBJETIVOS (EXAME FÍSICO) INICIAL E CONTÍNUA PERTINENTES À SAÚDE DA PESSOA, DA FAMÍLIA, COLETIVIDADE E GRUPOS ESPECIAIS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CUIDADO HUMANIZADO E HOLÍSTICO. ASSIM, ESSA AVALIAÇÃO É AMPARADA POR UM EXAME FÍSICO DIRECIONADO AOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO PACIENTE (POR EXEMPLO, A PARTIR DO CONHECIMENTO PRÉVIO DE QUE DONA LUIZA APRESENTA UMA CONDIÇÃO DE IRC, IREMOS ANALISAR AS ALTERAÇÕES EVIDENCIADAS POR ESSA CONDIÇÃO), ALÉM DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS QUE POSSAM FAVORECER A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS NECESSIDADES DO CUIDADO DE ENFERMAGEM E SAÚDE RELEVANTES PARA A PRÁTICA. NESSE CASO, PODEMOS EXAMINAR OS MEMBROS INFERIORES E REGIÃO PERIORBITAL DE DONA LUIZA, QUE SE APRESENTAM EDEMACIADOS; REALIZAR INSPEÇÃO DE SUA PELE, QUE SE ENCONTRA SECA E ESCAMOSA; ALÉM DO RELATO DE OLIGÚRIA. ESSES DADOS SERÃO FUNDAMENTAIS PARA O ENCADEAMENTO DAS DEMAIS ETAPAS DO PROCESSO DE ENFERMAGEM.

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA-I
Definições e Classificação
2021-2023
12ª Edição

2 - AGORA, PRECISO QUE ME AJUDE NA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ENFERMAGEM.

CONSIDERANDO TODAS AS INFORMAÇÕES QUE COMPARTILHEI, QUAL O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PRIORITÁRIO PARA DONA LUIZA?

LEMBREM-SE QUE ELA VEM APRESENTANDO EDEMA EM MEMBROS INFERIORES E EM REGIÃO PERIORBITAL, OLIGÚRIA, PELE SECA E ESCAMOSA (SINAIS E SINTOMAS CARACTERÍSTICOS DA IRC).

A) VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO CARACTERIZADO POR EDEMA, INGESTÃO MAIOR QUE A ELIMINAÇÃO, OLIGÚRIA RELACIONADO À INGESTÃO DE LÍQUIDOS EXCESSIVA (ASSOCIADO A DESVIOS QUE AFETAM A ELIMINAÇÃO DE LÍQUIDOS).

O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM (DE) É O JULGAMENTO CLÍNICO DO ENFERMEIRO SOBRE AS RESPOSTAS FISIOLÓGICAS, ATUAIS OU POTENCIAIS, DE UMA PESSOA OU GRUPO DE PESSOAS, FEITO A PARTIR DE UMA AVALIAÇÃO INICIAL (REALIZADA NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM), QUE IRÁ REVELAR OS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO PACIENTE. NESSA ANÁLISE, O ENFERMEIRO PODE ENCONTRAR MAIS DE UM DE. EM VIRTUDE DISSO, DEVEMOS AVALIAR QUAL É O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PRIORITÁRIO, OU SEJA, AQUELE QUE APRESENTA MAIOR RISCO OU AQUELE QUE PODE SER CONSIDERADO UM DIAGNÓSTICO-CHAVE (DIAGNÓSTICO QUE UMA VEZ RESOLVIDO, RESOLVE TODOS OS DEMAIS). NO CASO DA DONA LUIZA, ELENCAMOS COMO DE PRIORITÁRIO "VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO CARACTERIZADO POR EDEMA, INGESTÃO MAIOR QUE A ELIMINAÇÃO, OLIGÚRIA, PADRÃO RESPIRATÓRIO ALTERADO E PRESSÃO ARTERIAL ALTERADA, RELACIONADO À INGESTÃO DE LÍQUIDOS EXCESSIVA (ASSOCIADO A DESVIOS QUE AFETAM A ELIMINAÇÃO DE LÍQUIDOS)", QUE PERTENCE AO DOMÍNIO 2 "NUTRIÇÃO" E CLASSE 5 "HIDRATAÇÃO" DA TAXONOMIA NANDA-I.

Gabarito Comentado

3 - "E AGORA? VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA?"

QUAL O RESULTADO DE ENFERMAGEM ESPERADO PARA ESTE DIAGNÓSTICO?"

C) EQUILÍBRIO DO VOLUME DE LÍQUIDOS.

O RESULTADO DE ENFERMAGEM DEVE SER TRAÇADO PELO ENFERMEIRO, DELINEANDO AQUILO QUE GOSTARÍAMOS DE ALCANÇAR COM O NOSSO PACIENTE PARA RESOLVER O PROBLEMA APRESENTADO. NESSE CASO, PODEMOS ESTABELECEER COMO RESULTADO ESPERADO O "EQUILÍBRIO DO VOLUME DE LÍQUIDOS", COM BASE NA TAXONOMIA NOC, UMA VEZ QUE, AO PROMOVER A ESTABILIDADE DO VOLUME DE LÍQUIDOS CORPÓREOS, TEM-SE TAMBÉM O EQUILÍBRIO ELETROLÍTICO, DIMINUINDO OS RISCOS DE DISTÚRBIOS CARDIOVASCULARES.

4 - "E QUAIS SERIAM OS INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO DESTES RESULTADOS?"

D) PRESSÃO ARTERIAL, EQUILÍBRIO DE INGESTÃO E ELIMINAÇÃO EM 24H, PESO CORPORAL ESTÁVEL, FUNÇÃO RENAL E DÉBITO URINÁRIO.

PODEMOS ESTABELECEER AS SEGUINTESS RELACIONAMENTOS SOBRE OS INDICADORES E O CONTROLE DO VOLUME DE LÍQUIDOS CORPORAIS:

● **PRESSÃO ARTERIAL (PA):** É A FORÇA QUE O SANGUE EXERCE CONTRA AS PAREDES DAS ARTÉRIAS, QUANDO O CORAÇÃO O BOMBEIA PARA O CORPO. ESSA FORÇA É NECESSÁRIA PARA QUE O SANGUE CIRCULE POR TODO O CORPO. DESSA FORMA, SE A PA ESTIVER ELEVADA, PODE INDICAR UM AUMENTO DO VOLUME DE LÍQUIDOS CORPORAIS.

● **EQUILÍBRIO DE INGESTÃO E ELIMINAÇÃO EM 24H:** O BALANÇO HÍDRICO É UM PROCEDIMENTO REALIZADO NA ENFERMAGEM PARA CONTABILIZAR A ENTRADA E SAÍDA DE LÍQUIDOS NO CORPO DE UM PACIENTE. É UMA FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA A SAÚDE DO PACIENTE, POIS PERMITE: IDENTIFICAR O EQUILÍBRIO HÍDRICO DO ORGANISMO, PREVENIR COMPLICAÇÕES COMO DESIDRATAÇÃO OU EDEMA, ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE, PLANEJAR O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO.

● **PESO CORPORAL ESTÁVEL:** A INSTABILIDADE DO PESO CORPORAL PODE INDICAR AUMENTO DO VOLUME DE LÍQUIDOS CORPORAIS. ALÉM DISSO, O EMAGRECIMENTO TAMBÉM PODE REVELAR A PIORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE.

● **FUNÇÃO RENAL:** A AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL É FUNDAMENTAL EM PACIENTES RENAISS CRÔNICOS PARA AVALIAR O NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DOS RINS E A SUA CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE ELETRÓLITOS E ELIMINAÇÃO DE LÍQUIDOS.

● **DÉBITO URINÁRIO:** A QUANTIDADE DE URINA ELIMINADA PELO PACIENTE PODE SER AVALIADA QUANTO À DENSIDADE ESPECÍFICA, A OSMOLARIDADE E O ÍNDICE DE REFRAÇÃO. ESSES ASPECTOS PODERÃO INDICAR A QUALIDADE DA FUNÇÃO RENAL, DE ACORDO COM O VOLUME DE LÍQUIDOS ELIMINADO E A CONCENTRAÇÃO DE ELETRÓLITOS PRESENTE NA URINA.

Gabarito Comentado

5 - "E QUAL SERIA A PRINCIPAL INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM?"

C) MONITORAÇÃO HÍDRICA.

ESPERA-SE QUE A INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM POSSIBILITE O ALCANCE DO RESULTADO DE ENFERMAGEM ESPERADO E, CONSEQUENTEMENTE, A RESOLUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM. NO CASO DE DONA LUIZA, PODEMOS ESTABELECEER A INTERVENÇÃO "MONITORIZAÇÃO HÍDRICA", QUE POSSIBILITA QUANTIFICAR A INGESTÃO E ELIMINAÇÃO DE LÍQUIDOS EM 24 HORAS, BEM COMO O DÉBITO URINÁRIO (AMBOS PONTUADOS COMO INDICADORES DO RESULTADO DE ENFERMAGEM).

6 - "E QUAIS SERIAM AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESSA INTERVENÇÃO?"

C) MONITORAR PESO; MONITORAR INGESTÃO E ELIMINAÇÃO; MONITORAR MEMBRANAS MUCOSAS, TURGIDEZ DA PELE E SEDE; REALIZAR DIÁLISE, SE ADEQUADO E PRESCRITO, ANOTANDO A REAÇÃO DO PACIENTE; RESTRINGIR E DETERMINAR INGESTÃO DE LÍQUIDOS, CONFORME NECESSÁRIO.

ESSA INTERVENÇÃO APRESENTA INÚMERAS ATIVIDADES, CONTUDO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CONTROLE RIGOROSO DO VOLUME DE LÍQUIDOS, AQUELAS QUE MAIS SE ADEQUAM AO CASO EM QUESTÃO SÃO: MONITORAR O PESO; MONITORAR A INGESTÃO E ELIMINAÇÃO; MONITORAR MEMBRANAS MUCOSAS, TURGIDEZ DA PELE E SEDE; REALIZAR DIÁLISE, SE ADEQUADO E PRESCRITO, ANOTANDO A REAÇÃO DO PACIENTE; RESTRINGIR E DETERMINAR INGESTÃO DE LÍQUIDOS, CONFORME NECESSÁRIO.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUTCHER, H. K.; BULECHEK, G.M.; DOCHTERMAN, J. M.; WAGNER, C. M. CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NIC/NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC). 7ª ED. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2020.

CARVALHO, E. C.; OLIVEIRA-KUMAKURA, A. R. S.; MORAIS, S. C. R. V. RACIOCÍNIO CLÍNICO EM ENFERMAGEM: ESTRATÉGIAS DE ENSINO E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, V. 70, P. 662-668, 2017.

CHICAGO MED -- ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DIREÇÃO DE MICHAEL BRANDT. CHICAGO: WOLF ENTERTAINMENT UNIVERSAL TELEVISION, 2015.

HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S; LOPES, C. T. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA-I: DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO -- 2021-2023. 12TH ED. PORTO ALEGRE: ARTMED, 2021.

HINKLE, J. L.; KERRY, H. C. BRUNNER & SUDDARTH -- TRATADO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA. 14ª ED., V. 1 E 2. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2020.

MOORHEAD, S.; SWANSON, E.; JOHNSON, M.; MAAS, M. CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENFERMAGEM NOC/NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION (NOC). 6ª ED. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2022.